

Concentración y cambio de color del jugo de melón (*Cucumis melo*) utilizando tecnología de ventana refractiva

B. Hernández-Santos¹, J. G. Torruco-Uco¹, J. Rodríguez-Miranda¹, E. Ramírez-Figueroa¹

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Calzada Dr. Víctor Bravo Ahúja, No. 561, Col. Predio el Paraíso, Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68350, México.

* enrique.rf@tuxtepec.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se utilizó la tecnología de ventana refractiva para la concentración de jugo de melón. Se utilizó un evaporador cuya superficie de intercambio de calor es una película de Mylar® colocada en el fondo del evaporador. Se obtuvieron cinéticas de concentración de lotes de jugo a 80,90 y 95°C hasta alcanzar los 65 °brix. Se determinó el contenido de humedad, sólidos totales (ST), cambio de color y pH en función del tiempo. La humedad del jugo se redujo de 14.4 gH₂O/gss a 9.53, 7.33 y 6.41% b.s. y los ST se incrementaron desde 6.5 hasta 9.5, 12.9 y 13.5 gH₂O/gss a temperaturas de 80, 90 y 95°C respectivamente, después de dos horas de proceso. El incremento en luminosidad no supera en los tres casos las 4 unidades, por lo que es poco probable que sea perceptible al ojo humano. El pH no se vio afectado significativamente por la temperatura.

Palabras clave: jugo, melón, ventana refractiva, concentración

Abstract

Refractive window technology was used for melon juice concentration. An evaporator was used whose heat exchange surface is a Mylar® film placed at the bottom of the evaporator. Concentration kinetics were obtained from batches of juice at 80,90 and 95°C until reaching 65°brix. Moisture content, total solids (TS), color change and pH were determined as a function of time. The moisture of the juice was reduced from 14.4 gH₂O/gss to 8.09, 6.41 and 3.76% b.s. at temperatures of 80, 90 and 95°C respectively. TS increased from 6.5 to 11, 13.5 and 21 gH₂O/gss at temperatures of 80, 90 and 95°C respectively. The increase in luminosity does not exceed 4 units in all three cases, so it is unlikely to be perceptible to the human eye. The pH did not vary significantly.

Key words: juice, melon, refractive window, concentration

Introducción

El consumo de jugos de fruta es beneficioso para la salud ya que poseen un 70-95 % de agua, son alimentos libres de colesterol y presentan antioxidantes naturales, que les confieren un atractivo especial a los consumidores, pero su mayor importancia, desde el punto de vista nutricional, es su aporte a la dieta de vitaminas, minerales, enzimas y fibra [1,2].

Sin embargo, los responsables del valor sensorial y nutricional de estos productos, son termosensibles y el uso de tratamientos inapropiados para la concentración puede provocar pérdidas considerables de vitaminas, el deterioro del color, del aroma y del sabor [3]. Esto redefine el concepto de calidad e involucra, además de las características de la fruta, los métodos que se emplean en su producción y comercialización porque utilizar tratamientos inapropiados para producir los jugos puede provocar pérdidas de vitaminas [4], deteriorar el color [4,5,6], el aroma [7] y el sabor de los productos [6,8].

Para evaporar alimentos líquidos se pueden utilizar varios tipos de evaporadores. Al elegir un tipo particular de evaporador, la calidad de los alimentos, la capacidad de evaporación y la energía / costo son consideraciones importantes. Los sistemas de evaporación de corta duración a alta temperatura, así como los evaporadores de corto tiempo acelerados térmicamente, donde los productos se calientan a una temperatura máxima de 90-105 °C en unos pocos segundos, son actualmente el método preferido en la industria de los cítricos para concentrar jugos sensibles al calor [7, 8, 9].

La industria de procesamiento de jugos también depende de la recuperación y el retorno de volátiles (o esencia) para mantener la calidad de los jugos después de la concentración en evaporadores de película descendente multiefectos (ME).[4] Los procesadores de mediana a pequeña escala generalmente prefieren evaporadores de tipo recirculación por lotes porque no pueden permitirse las grandes inversiones asociadas con los evaporadores ME que operan bajo vacío. Sin embargo, los evaporadores de tipo recirculación por lotes tienden a exponer los alimentos líquidos a altas temperaturas durante largos períodos de tiempo, lo que resulta en productos de baja calidad. Este problema empeora cuando se produce el ensuciamiento de las superficies del evaporador porque el ensuciamiento reduce la velocidad de transferencia de calor al producto líquido.

El objetivo de este estudio fue determinar las cinéticas de concentración (incremento de sólidos totales) y de evolución de color del jugo de melón (*Cucumis melo*), utilizando la tecnología de ventana refractiva. Se diseñó y construyó un nuevo tipo de evaporador que utiliza la tecnología de ventana refractiva (RW por sus siglas en inglés) [5,11,12,13]. En este dispositivo se utiliza una película de Mylar® (DuPont Polyester Film Enterprise, Wilmington, DE), con propiedades que facilitan la transferencia de calor entre el medio de calentamiento y los alimentos líquidos. El sistema utiliza agua a temperatura controlada, generalmente a 90-95 °C, para transportar energía térmica a través de la interfaz de Mylar para concentrar productos fluidos que están contenidos en un cilindro de PVC sanitario de pared gruesa en cuyo fondo se encuentra la película de Mylar.

Metodología

Materia prima

Los frutos de melón (*Cucumis melo*) que se utilizaron en este proyecto fueron adquiridos en el mercado local de la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Los frutos presentaron grados de madurez adecuados para la obtención de jugo (figura 1) y se determinó el contenido de sólidos solubles (°Brix) mediante un refractómetro manual (Reichert, Model AR200, USA) con un rango de medición de 0–90 °Bx y 0.2 °Bx de resolución. Las frutas fueron lavadas y peladas a mano. La pulpa fue molida mediante un procesador de alimentos. No se agregó ningún tipo de conservador ni antioxidante.

Dado que la pulpa molida contenía diferentes tamaños de partículas y fibras, se realizó una homogeneización del tamaño de partículas mediante tamizado (malla 100 y 200). El jugo clarificado así obtenido fue conservado en envases cerrados y al abrigo de la luz en refrigeración hasta su utilización que no debía exceder de una hora. La figura 2 muestra el proceso de obtención del jugo de melón.

Figura 1. Aspecto de uno de los frutos de melón utilizados

Figura 2. Proceso de obtención del jugo de melón clarificado utilizado en las cinéticas de concentración.

Equipo de evaporación experimental

El equipo de evaporación que se utilizó en este proyecto funciona en modo por lotes y consta de un cuerpo cilíndrico de un litro de capacidad. El evaporador cuenta con un sistema de agitación de velocidad controlada y permite la aplicación de vacío mediante una bomba. El fondo del evaporador ha sido diseñado para permitir la colocación de una película plástica de Mylar® (DuPont Polyester Film Enterprise, Wilmington, DE), la cual es transparente a la radiación infrarroja.

La parte inferior del evaporador se coloca sobre un baño de agua con agitación y temperatura regulada. El evaporador permite la toma de muestras para la determinación del pH, color y grados Brix durante el proceso de evaporación. Los gases que se desprenden durante la evaporación pueden ser condensados y regresados al concentrado al final de la evaporación para reducir la pérdida de aromas. El evaporador puede funcionar como equipo independiente o utilizarse para preconcentrar alimentos fluidos antes de secarse.

El uso de agua caliente para transferir energía térmica de esta manera es exclusivo de la evaporación RW y las temperaturas del producto rara vez superan los 70 °C debido al enfriamiento por evaporación. El agua de proceso que circula rápidamente aumenta el coeficiente de transferencia de calor en el lado agua-película, mientras que una agitación moderada del producto y un sistema de vacío permite la evacuación el agua evaporada.

Dado que la lámina de Mylar es muy delgada (aproximadamente 0,2 mm) alcanza el equilibrio térmico con el agua de proceso casi de forma inmediata. La energía térmica del agua caliente se transmite a través de ella por conducción y radiación en proporciones dependiendo de la resistencia que proporcione a estos mecanismos de transferencia de calor. La lámina de Mylar permite la transmisión de energía infrarroja con las longitudes de onda que coinciden con los espectros de absorción de las moléculas de agua en los alimentos líquidos. Esta transmisión infrarroja es importante porque permite una evaporación rápida a baja temperatura y compensa con creces la baja conductividad térmica del plástico (0,155 W / m K en comparación con 15 W / m K para el acero inoxidable). La figura 3 muestra el proceso de construcción de los evaporadores.

Figura 3. Aspectos de los materiales y etapas de construcción del evaporador utilizado en este estudio.

La disposición de los evaporadores para la determinación de las cinéticas de concentración se observa en la figura 4.

Figura 4. Aspecto de la disposición de los evaporadores construidos durante el proceso de concentración de jugo de melón.

Determinación de las cinéticas de concentración

Para determinar las cinéticas de concentración y calcular las velocidades de evaporación, se tomaron muestras de 15 mililitros a intervalos regulares durante los procesos de concentración y hasta alcanzar los 65°Brix. A cada muestra se le determinarán los grados Brix, pH, color y sólidos totales. Al inicio y final de la concentración se determinó el contenido de sólidos totales del concentrado.

Color

El color de las muestras de jugo concentrado se determinó mediante un colorímetro Hunter Lab tristimulus (Ultrascan-VIS, Hunter laboratory, Model USVIS1347, Hunter Association labs, Inc., Reston, Virginia, USA). Se obtuvieron los valores L^* (Luminosidad), a^* (cromaticidad rojo-verde) y b^* (cromaticidad amarilla/azul).

Determinación del pH

El pH se determinó conforme a la Norma Mexicana NMX-F-317-S-1978, utilizando un potenciómetro Corning Modelo 430 equipado con un electrodo combinado y calibrado con buffers de pH=4.0 y pH=7.0

Análisis estadísticos

Los datos obtenidos se evaluaron mediante un análisis de varianza de una vía con un nivel de significancia del 95%. En todos los casos se realizó una comparación de medias por el método de mínima diferencia significativa de Fisher (LSD, por su acrónimo en inglés) para establecer las diferencias entre los tratamientos. Todos estos análisis se efectuaron utilizando el paquete computacional Minitab® 17.

Resultados y discusión

Evolución del contenido de humedad y sólidos totales del jugo de melón

La evolución del contenido de humedad (%bs) y del contenido de sólidos (ST) del jugo de melón se muestra en la figura 5. Se puede observar que el contenido de humedad inicial del jugo de melón fue de 14.4 gH₂O/gss y que después de dos horas de proceso el contenido de humedad final fue de 8.09, 6.41 y 3.76 a temperaturas de 80, 90 y 95°C respectivamente. En la misma figura se aprecia que el contenido de sólidos totales se incrementó desde un contenido inicial de 6.5 hasta contenidos finales de 11, 13.5 y 21 gH₂O/gss en ese mismo lapso de tiempo. Como era de esperarse, el contenido de humedad disminuyó más rápidamente cuando se empleó la temperatura de 95°C. Los resultados mostraron que el contenido de sólidos se incrementó aproximadamente un 30% durante la primera hora de proceso a las tres temperaturas, posteriormente el contenido de sólidos totales se incrementó marcadamente más rápido a la temperatura de 95°C. En la tabla 6 se observa que la temperatura mostró un efecto significativo a partir de los 90 minutos de proceso. Sin embargo, el tiempo de proceso si tuvo un efecto significativo para cada nivel de temperatura utilizado.

Figura 5. Evolución del contenido de humedad (%bs) y del contenido de sólidos totales (ST) del jugo de melón

Tabla 1. Efecto del tiempo de proceso y la temperatura sobre el contenido de sólidos del jugo de melón.

	tiempo (min)			
	30	60	90	120
80 °C	6.5 ± 0.2 ^{aA}	7.5 ± 0.4 ^{aB}	8.5 ± 0.5 ^{aC}	9.5 ± 0.2 ^{aD}
90 °C	7.0 ± 0.3 ^{aA}	8.2 ± 0.5 ^{aB}	10.0 ± 0.4 ^{bC}	12.0 ± 0.3 ^{bD}
95 °C	7.5 ± 0.3 ^{aA}	8.5 ± 0.3 ^{aB}	10.5 ± 0.2 ^{bC}	13.5 ± 0.4 ^{cD}

*Por columnas, letras minúsculas iguales significa que no hay diferencia significativa. Por filas, letras mayúsculas iguales significa que no hay diferencia significativa ($p < 0.05$)

Velocidad de evaporación del jugo de melón

La figura 6 muestra la velocidad de pérdida de humedad del jugo de melón en función de la temperatura de proceso. Las cinéticas mostradas omiten los 30 minutos iniciales de proceso de concentración. Se ajustó un modelo lineal a las zonas rectas de las cinéticas. Las pendientes de las líneas representan la velocidad de evaporación. Como se puede observar en la tabla 2, la temperatura de proceso tiene un efecto significativo sobre la velocidad de evaporación. La velocidad más elevada ocurrió a 95°C (0.076 gH₂O/gss.min). Resultados similares han sido reportados durante la concentración de jugos de mora utilizando un evaporador con tecnología de ventana refractiva [11]. En dicho trabajo se reportó que el incremento de la temperatura de proceso, la velocidad de flujo y la aplicación de vacío contribuyen a aumentar el intercambio de energía térmica durante la evaporación con RW. En el mismo estudio también se observó que la velocidad de evaporación al inicio del proceso o cuando se mezcla jugo semi-concentrado con jugo sin tratar la velocidad de evaporación fue de 0.012 +/- 0.002 gH₂O/gss.min. El valor reportado es muy inferior a la velocidad de evaporación que se determinó en este trabajo. Para corregir el problema de la baja velocidad de evaporación durante los primeros minutos del proceso, se puede precalentar la alimentación.

Figura 6. Velocidad de pérdida de humedad del jugo de melón en función del tiempo de proceso y las temperaturas utilizadas.

Tabla 2. Efecto de la temperatura sobre la velocidad de secado del jugo de melón después de 30 minutos de proceso.

Temperatura (°C)	Velocidad de secado (g H ₂ O /min)
80	0.056 ± 0.01 ^a
90	0.065 ± 0.02 ^b
95	0.076 ± 0.03 ^c

*Letras diferentes indican diferencia significativa ($p < 0.05$)

Evolución del color del jugo de melón

La figura 7 muestra la evolución del parámetro L (luminosidad) del jugo de melón. Se puede observar un ligero incremento de la luminosidad en los tres casos. En el caso de la temperatura de 95°C este incremento se presenta desde los primeros minutos, mientras que en las otras dos temperaturas la luminosidad se incrementa conforme aumenta la concentración de sólidos. El incremento en luminosidad no supera en los tres casos las 4 unidades, por lo que es poco probable que sea perceptible al ojo humano.

Figura 7. Evolución del parámetro de color L (luminosidad) del jugo de melón en función del tiempo de proceso y las temperaturas utilizadas.

Las mismas tendencias se observan para los parámetros a^* y b^* (figuras 8 y 9 respectivamente). Se puede observar que los jugos tienden a ser más rojos y amarillos conforme aumenta el tiempo de proceso. En ambos casos los cambios si pueden ser apreciados por el ojo humano debido al incremento de dichos parámetros. Lo anterior es evidente en la figura 10. Trabajos similares de concentración de purés de fresas con la tecnología RW [14] han mostrado que dicha tecnología tiene un impacto limitado sobre la percepción general del aroma y color de puré de fresas, siendo comparables en color con otros procesos de concentración. Otros trabajos han demostrado que el color de los jugos reconstituidos después de su concentración con RW fueron similares o mejores a productos procesados por otros métodos de concentración. [15]

Figura 8. Evolución del parámetro de color a^* (coordenada roja/verde) del jugo de melón en función del tiempo de proceso y las temperaturas utilizadas.

Figura 9. Evolución del parámetro de color b^* (coordenada amarillo/azul) del jugo de melón en función del tiempo de proceso y las temperaturas utilizadas.

Figura 10. Aspecto de las muestras del jugo de melón en función del tiempo de proceso (de arriba abajo y de izquierda a derecha, intervalos de 15 min) y de la temperatura utilizada (80°C izquierda, 90°C centro y 95°C derecha)

Evolución del pH durante el proceso de concentración

La figura 11 muestra la evolución de pH en función del tiempo de proceso. Se puede observar que el pH no muestra una variación significativa en función de la temperatura utilizada. Sin embargo, el pH desciende aproximadamente 1.7 unidades durante el tiempo que duró el proceso de concentración. Se observó una diferencia significativa entre el pH inicial y final de los jugos concentrados a las tres temperaturas utilizadas. Algunos autores han reportado que los jugos concentrados por procesos térmicos presentan un pH mas bajo que los jugos concentrados por otros procesos como la crioconcentración, donde se utiliza baja energía térmica. Estos autores [16] reportan que el pH del jugo de granada concentrado por procesos térmicos presenta una reducción del pH de cerca de 10% del valor inicial, mientras que procesos menos agresivos provocan una reducción de solo el 2%. Lo anterior es muy importante ya que los cambios en las características sensoriales, especialmente el color de los jugos concentrados esta relacionado con los cambios de pH, degradación e los azucares y los efectos térmicos.

Figura 11. Evolución de pH del jugo de melón en función del tiempo de proceso.

CONCLUSIONES

A la vista de los resultados obtenidos se puede afirmar que los evaporadores construidos permiten la evaporación del jugo de melón de manera satisfactoria, por lo que pueden ser utilizados en el estudio de la concentración de líquidos alimenticios utilizando la tecnología de ventana refractiva. Los evaporadores construidos permitieron incrementar el contenido de sólidos en un 30% en promedio, durante la primera hora de proceso. El estudio del color permite deducir que el jugo tiende a ser más rojo y amarillo que el jugo natural debido al incremento de sólidos, sin embargo, no se realizó la medición de los parámetros L , a^* y b^* del jugo reconstituido para saber si hubo cambios debido al tratamiento térmico o a reacciones químicas tipo Maillard. No se observó una diferencia significativa en el valor del pH final de los jugos concentrados a las temperaturas utilizadas. La velocidad de deshidratación (concentración) fue significativamente más elevada a 95°C, sin embargo, esto solo fue evidente después de los 30 minutos de proceso.

Trabajo a futuro

El trabajo a futuro contempla la evaluación sensorial de los jugos reconstituidos para conocer la aceptación por parte de los consumidores. Se tiene contemplado la elaboración de un helado natural a partir de los jugos concentrados y la determinación de los compuestos nutricionales posterior a la concentración y la elaboración del helado. También se contempla la utilización de este tipo de jugo para su combinación con otros jugos concentrados como el jugo de papaya y mango, para obtener productos novedosos y nutritivos. Finalmente se ajustará un modelo matemático a las cinéticas de concentración para correlacionar el contenido de sólidos con el tiempo de proceso.

Agradecimientos

El autor reconoce el apoyo del **Tecnológico Nacional de México** para la realización de este proyecto

Referencias

- [1] G. Rajauria & B. K. Tiwari. Fruit Juices. Fruit Juices, 3–13, 2018.
- [2] Rodríguez-Arzave J. A., Florido-Aguilar A. L., Hernández-Torres M. A. Determinación de parámetros fisicoquímicos en jugos de frutas cítricas. Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Vol. 5 pp. 233-238 2020.
- [3] A. Adnan., M. Mushtaq, & Islam, T. ul. Fruit Juice Concentrates. Fruit Juices, pp. 217–240, 2018.
- [4] S. Dhawan, K. Suman Processing of specific fruit and vegetables juices. Beverages: Processing and Technology. Scientific Publishers. Chpt 4. 9387991725, 9789387991729, 2018.
- [5] N. Bernaert, B. Van Droogenbroeck, E. Van Pamel, & H. De Ruyck. Innovative refractance window drying technology to keep nutrient value during processing. Trends in Food Science & Technology, 2018.
- [6] W. L., Kerr, Food Drying and Evaporation Processing Operations. Handbook of Farm, Dairy and Food Machinery Engineering, pp. 353–387, 2019.
- [7] A. R. Al-Hilphy, H. I Ali, S. A. Al-Iessa., Lorenzo, J. M., Barba, F. J., & Gavahian, M. Optimization of process variables on physicochemical properties of milk during an innovative Refractance Window concentration. Journal of Food Processing and Preservation, 2020.
- [8] X. Sun, E. A Baldwin, Plotto, A., Manthey, J. A., Duan, Y., & Bai, J.). Effects of thermal processing and pulp filtration on physical, chemical and sensory properties of winter melon juice. Journal of the Science of Food and Agriculture, no. 97, pp. 543–550, 2016.
- [9] A. Mohamadi Sani, Hedayati, G., & Arianfar, A.. Effect of temperature and concentration on density and rheological properties of melon (*Cucumis melo*L. var. *Inodorus*) juice. Nutrition & Food Science, no. 44, pp. 168–178, 2014.
- [10] C.I. Nindo J.Tang , & J. R. Cakir E. & Powers . Potential of Refractance Window Technology for Value Added Processing of Fruits and Vegetables in Developing Countries. Portland, Oregon, July pp. 9-12, 2006.
- [11] C. I. Nindo, J. R.Powers, , & Tang, J. Influence of Refractance Window evaporation on quality of juices from small fruits. LWT - Food Science and Technology, no. 40 pp.1000–1007 207.
- [12] C. Acar, I. Dincer., & Mujumdar, A.. A comprehensive review of recent advances in renewable-based drying technologies for a sustainable future. Drying Technology, pp. 1–27 2002..
- [13] R. Waghmare.. Refractance window drying: A cohort review on quality characteristics. Trends in Food Science & Technology, 110, pp. 652–662 2021.
- [14] B.I. Abonyi, H.Feng, J.Tang C.G., Edwards, B.P.hew, D.S Mattinson, & J. K.Fellman J.K Quality retention of strawberry and carrot purees dried with refractance window system. Journal of Food Science, 6, pp. 1051-1056 2002.
- [15] V. Baeghbali, M. Niakousari, & Farahnaky, A. Refractance window drying of pomegranate juice: Quality retention and energy efficiency. LA.WT – Food Science and Technology, no.66, pp. 34-40 2016.
- [16] F.Khajehei, F., Niakousari, M. H, Eskandari,, & Sarshar, M. Production of Pomegranate Juice Concentrate by Complete Block Cryoconcentration Process. Journal of Food Process Engineering, no.38, pp. 488–498 2016.